

**ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОИСК ВЗАИМОСВЯЗИ КОГНИТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ**

Гуломкодиров Музаффар¹

Ассистент кафедры

Машрапов Жавохир²

Ординатор кафедры

**1-2Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Кафедра Неврологии, психиатрии, наркологии, медицинской
психологии**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223233>

Актуальность исследования: при шизофрении существуют стойкие прогрессирующие нарушения когнитивных функций - нейрокогнитивный дефицит (НКД), который рассматривается как «третья группа симптомов» наряду с позитивными и негативными расстройствами. Считается, что нейрокогнитивный дефицит в значительной степени определяет социальный и терапевтический прогноз заболевания, а также влияет на формирование другой психопатологической симптоматики. Остается дискуссионным вопрос о связи когнитивных расстройств с патологией в других психических сферах.

Цель исследования: заключается в выявлении взаимосвязи когнитивного функционирования и общеклинической картины у больных шизофренией. Гипотеза исследования - существует стойкая взаимосвязь когнитивного функционирования и общеклинической картины у больных шизофренией, не зависящая от конкретного этапа течения расстройства.

Материал и методы: в исследовании приняли участие 20 больных параноидной шизофренией (F 20.0 по МКБ - 10) в возрасте от 27 до 56 лет (средний возраст составил 43,8 (SD = 9,27) лет), находящихся на лечении в РОКПБ им Н.Н. Баженова. В исследовании использовались клинико-психопатологический и экспериментально - психологический методы: 1. PANSS (шкала оценки позитивных и негативных синдромов). 2. Батарея патопсихологических тестов оценки когнитивного статуса: таблицы Шульте, отсчитывание по Крепелину, «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия), тест фонетическая беглость (буква Б), тест семантическая беглость (продукты из магазина), тест глагольная беглость.

Для обработки результатов использовался пакет прикладных программ статистической обработки IBM SPSS Statistics 22, а также программа MS Excel 2010. Проверка нормальности распределения проводилась по

критерию Колмогорова - Смирнова. Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистическая значимость устанавливалась при $p < 0,05$.

Результаты исследования: были выявлены статистически значимые корреляции в группе позитивных синдромов PANNS: шкала Галлюцинации положительно коррелирует с показателями фонетической беглости (+ 0,472), шкала Идея величия положительно коррелирует с показателями семантической беглости (+ 0,466), шкала Подозрительность и идеи преследования положительно коррелирует с 4 повторениями (+ 0,464) и средним количеством повторений (+ 0,462) по методике запоминания слов, шкала Враждебность отрицательно коррелирует с показателями методики отсчитывания по Крепелину (- 0,544). Также обнаружены значимые корреляции в группе негативных синдромов PANNS: шкала Притупленный аффект отрицательно коррелирует с 3(- 0,573), 4(- 0,630), 5 повторением (- 0,571) и средним количеством повторений (- 0,549) по методике «заучивание 10 слов», а также с показателями глагольной беглости (- 0,467), шкала Эмоциональная отгороженность (- 0,454) и пассивно - апатическая эмоциональная отгороженность (- 0,480*) отрицательно коррелируют с показателями семантической беглости, шкала Нарушение спонтанности и плавности речи положительно коррелирует с показателями по 5 таблице Шульте (- 0,473), шкала Стереотипное мышление отрицательно коррелирует с показателями фонетической (- 0,482) и глагольной (-0,473) беглости и положительно коррелирует со всеми показателями методики «таблицы Шульте».

Выводы: общая гипотеза исследования подтвердилась: у больных шизофренией существует взаимосвязь когнитивного функционирования и симптомов других регистров. Выявленные взаимосвязи требуют дальнейшего исследования и трактовки.

Список литературы:

1. Зокиров М.М. & Касимова, С. А., & Рустамова, И. К. (2019). Нейропсихологическое исследование пациентов с длительной посттравматической эпилепсией. Молодой ученый, (4), 116-118.
2. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation aspects of water therapy in modern medicine. Uzbek Scholar Journal, 6, 102-106.
3. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation for childhood cerebral palsy. Uzbek Scholar Journal, 6, 97-101.

4. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Literatural review of the relevance of the problem of neurosaids. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 558-561.
5. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Modern View on the Pathogenesis of Hiv Encephalopathy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 478-481.
6. Muzaffar, Z., & Okilbeck, M. (2022). Dementia and arterial hypertension. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 19-23.
7. Muzaffar, Z., (2022). Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Cardiovascular Diseases. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 150-155.
8. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Особенности развития тревожных и депрессивных расстройств при заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым синдромом. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 841-844.
9. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Вич энцефалопатия и его патогенетические аспекты. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 855-858.
10. Muzaffar, Z. (2022). HIV Encephalopathy and its Pathogenetic Aspects. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 843-846.
11. Зокиров, М. М., Рустамова, И. К., Касимова, С. А., & Кучкарова, О. Б. (2019). Жарохатдан кейинги талвасада кечки нейровизуализацион ўзгаришлар. In *Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования* (pp. 56-60).
12. Zokirov M., Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive Impairments in Patients with HIV-Associated Encephalopathy. *Central asian journal of medical and natural sciences*, 3(2), 401-405.
13. Zokirov, M. M., & Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease and optimization of its treatment. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 177-180.
14. Зокиров, М., & Туланбоева, С. (2022). Когнитивные нарушений у пациентов с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 68-73.
15. Muzaffar, Z. (2022). Literature reviews on nervous system damage during hiv infection. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(9), 141-147.

